

QO'QON HINDISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI MUHAMMADALIXON MISOLIDA.

Ashurov Olimjon.

Andijon davlat universiteti

Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243434>

Anotatsiya: mazkur maqolada Qo'qon xoni Muhammadalixong'ozi davrida Qo'qon xonligining Xindiston bilan olib borgan elchilik va savdo iqtisodiy aloqalarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Xon elchi Turkiston Turkiya Xindiston Angilya Jo'ybor Sulton Mavzuning dolzarbligi malumki Turkiston mintaqasi Buyuk geografik kashfiyotlardan keyin ancha ortda qolgan. Shu sababli xam turkiston yangi davrda ancha ortda qolib ketganligi natijasida taraqqiyotdan ancha ortda qolib ketdi. Natijada Turkiston Bir necha kata kichik mamlakatlarga bo'linib ketdi. Ushbu kata kichik mamlakatlardan Qo'qon xonligi xisoblanib dastlab tashkil topganida 18- asrning oxirlariga kelib 22.2.ming kv km Tog'li xududlari bilan birga xisoblaganda 80 ming kv km tarqqiy etgan davrda xududi 220 ming dan 270 ming kv km gacha bo'lgan. Turkistondagi eng kech va eng erta tugatilgan mamlakat sifatida tarixda qolgan. Xonlik tarixida Muhammadalixon davri kam o'rganilgani va chuqur taxlil qilinmagani sabab biz Qo'qon xonligi tarixini shu jumladan Muhammadalixon davrini chuqur va xar taraflama o'rganishimiz zarur. O'zbekiston tarixi chuqur ildizlar va boy madaniy o'tmishga ega.¹

Malumki Umarxon vafotidan so'ng Qo'qon xonligi taxtiga Umarxonning o'g'li Muhammadalixon g'ozi taxtga o'tiradi. Madalixon o'zining xukumronligi 1822-1842-yillar mobaynida tashqi siyosiy aloqalar va diplomatik munosabatlar va shu

Muhammadalixon 1833-34- va 1837-38- yillarda Turkiyaga elchi jo'natdi. Bu elchilik aloqalarini yaxshilash va rivojlantirishdan asosiy maqsad shu ediki Muhammadalixon Turkiyadan xarb ilmini biladigan zobitlar mohir xarbiy ustalar Yani mina ishlab chiqarishni biladigan kishilarni so'ragan va tog'-kon ishlarini. Biladigan Injinerlarini va ayrim manablarda muhandis deb xam yuritiladi. Jo'natishni so'rab elchi jo'natdi. Lekin bu elchilik aloqasi kutilgan natija bermaydi balki Muhammadalixonni g'arbga bo'lgan qiziqishini ortitiradi. Turk sultoni shuni xam takidlash kerikki ayrim manbalarda sulton xonga qilich va tug' va shuni takidlash kerakki Muxammadalixonni g'ozi deb emas balki,uni xonlar xoni deb ataganini xam yaqqol ko'rishimiz mumkin qilich va tug' bilan

¹ A.S.Sagdullayev O'zbekiston tarixi 1-kitobi 5-bet

birga zarchopon xam sovg'a qiladi. Sulton Maxmud II Hindiston orqali Angilya bilan diplomatik aloqalarni Rivojalantirish taklifini beradi. Muxammadalixon 1835-36-yillarda jo'ybori shayxlaridan bo'lgan Muhammad zohid xo'jani Hindistonga elchi qilib jo'natdi Bu elchilik aloqalaridan ko'zlangan asosiy maqsad xonlik armiyasini mustaxkamalsh va xonlik qo'shinini yevro'pacha uslubida tayyorlash bo'lgan Harbiy mutaxasislar so'rab elchi jo'natadi va mutaxasislar 1836- yilda Qo'qonga kelib ish boshlashadi. Bu elchilik aloqalari kutilgan natijasini beradi. Chunki xar ikki mamlakat xam Temuriylar naslidan bo'lgan Zahiriddin Muhammad Boburning avlodlari edi. Diplomatik yoki elchilik aloqalari Hindiston bilan savdo-sotiq aloqalarini xam yangi bosqichga ko'tarib xam beradi. Xonlikning tarkibiga kiruvchi Qorategin bekligi orqali xonlik savdogarlari Shimoliy Xindistonga ipak va ipak maxsulotlari va shu bilan birga quritilgan mevalar olib borilgan. Xindistondan xonlikka oq mato keltirilgan asosan ushbu mato turidan bosh kiyim salla tayyorlangan. ² Xulosa qilib aytganda Qo'qon xoni Muhammadalixon davri mamlakat xayotida o'chmas iz qodirdi. Uning xukumronligi yillarida Xonlik Rossiya Turkiya Xindiston kabi mamlakatlarga elchilar jo'natdi, va ayrimlari o'z samarasini berdi. Ayrimlari esa bermadi. Muhammadalixon davri xonlik davrining eng rivojlangan va shu bilan birga inqirozli davri xam bo'ldi bunga sabab esa xonlikda feodal munosabatlar kuchli edi. Ajdolarimiz xotirasi mangu.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.H Akbarov Qo'qon xonligi tarixi Farg'ona
2. A.S.Sagdullayev O'zbekiston tarixi Toshkent 2021
3. Vohidov Qo'qon xonligi tarixnvisligi Toshkent 2010

² R.H.Akbarov Qo'qon xonligi tarxi 128- bet

